

Zibellino: tipi, funzioni e simbolismo

This article's abstract, in Italian and English, is included in the index, pp. [373-376](#)

Anna
Savchenkova
*M. V. Lomonosov Moscow
State University*

A volte nei ritratti della fine del Quattrocento e del Cinquecento si può vedere un accessorio insolito: una pelliccia che ripete completamente la forma del corpo di un animale selvatico¹. Si tratta del cosiddetto zibellino, un gioiello di lusso. Gli zibellini si ricavano dalle pellicce di ermellino, martora, donnola, zibellino oppure visone. Il nome comune di tutti questi tipi di mantello di pelliccia fu proprio “zibellino”, qualsiasi fosse la razza dell'animale². Questo accessorio viene citato per la prima volta nel 1467 nell'inventario dei beni di Carlo il Calvo, duca di Borgogna³. A partire dagli anni Ottanta del Quattrocento lo zibellino si diffuse in Italia. Tra le donne italiane che apprezzavano lo zibellino ricordiamo Eleonora di Toledo, Isabella de' Medici, Giulia, Eleonora e Camilla Gonzaga.

Gradualmente la moda degli zibellini si diffuse al Nord⁴, prima nelle terre tedesche e poi in Inghilterra. Per sottolineare la ricchezza e lo status dei loro modelli Hans Holbein il Giovane, Hans Eworth, William Scrots, William Segar e John Dekritz aggiunsero ai loro ritratti accessori in pelliccia⁵. Troviamo zibellini anche negli inventari delle proprietà reali⁶: quelli di Maria di Guisa⁷, Maria Stuarda, Jane Grey⁸, Elisabetta I Tudor⁹ e Anna di Danimarca¹⁰.

All'inizio del Seicento la moda degli zibellini venne superata, lasciando il posto a quella delle muffole e delle collane, che avevano associazioni meno dirette con le immagini delle bestie uccise.

Lo zibellino è stato un accessorio molto popolare in un arco di tempo abbastanza breve. Il fenomeno di questa moda è stato analizzato nell'ultimo decennio da diversi studiosi. Jacqueline Marie Musacchio ha dedicato un suo articolo alla funzione simbolica dello zibellino¹¹, Tawny Sherrill ha rintracciato le variazioni e i sottotipi della tipologia¹², ed Erica Fudge ha osservato l'immagine dell'animale ucciso nella moda e nel mondo degli oggetti¹³. Tuttavia, a chi scrive sembra importante unire le considerazioni precedenti su questo tipo di accessorio, elaborando un approccio più generale al tema dello zibellino e proporre una nuova attribuzione di un importante gioiello rinascimentale (muso d'oro del Museo di Cluny a Parigi) come parte di questa tipologia.

Figura 1. Erasmus Hornick, *Due museruole e una zampa di volpe*, carta, acquaforte, cm 11,6x16,7, Londra, British Museum (1562). © British Museum; Figura 2. *Testa di una martora*, oro, smalti, perle, granati, coniazione e fusione, Baltimora, Walters Art Museum (1550 ca.). © Walters Art Museum.

Tipi

Purtroppo, quasi nessuno zibellino integro e originale è giunto fino a noi. Le pellicce sono deperite a causa dell'usura e degli insetti, le parti metalliche sono state fuse, le pietre preziose sono entrate a far parte di altri gioielli. Eppure, grazie all'ampio materiale pittorico, possiamo distinguere tre tipologie di zibellini.

I primi sono accessori completamente pelosi che riprendono la forma del corpo dell'animale. Possono essere cavi o imbottiti con altri materiali¹⁴. Gli zibellini di pelliccia avevano denti aguzzi ed erano fissati a una cintura con una catena. Questo tipo di zibellino peloso è presente nei ritratti di Lorenzo Lotto, Giulio Romano, Bernardino Luini e Bartolomeo Veneto. Probabilmente possiamo citare come il ritratto più famoso con lo zibellino l'*Anthea* del Parmigianino (1530, Napoli, Museo di Capodimonte). Qui la parure di gioielli della donna ritratta è completata da un'ampia catena d'oro, orecchini di perle ed una spilla. Grazie ai ritratti di Niccolò dell'Abbate (*Ritratto di donna*, 1549, Roma, Galleria Borghese) e Francesco Beccaruzzi (*Ritratto di donna*, 1550 ca., Bergamo, Accademia Carrara), Giovanni Battista Moroni (*Ritratto di Angelica Agliardi de Nicolini*, 1560 ca., Chantilly, Musée Condé) e Sofonisba Anguissola (*Ritratto di giovane ragazza*, 1580, Leopoli, Galleria Nazionale di Leopoli) è possibile distinguere tre modi da indossare lo zibellino: sulla spalla, tra

le mani o su una cintura.

La variante più rara degli zibellini era quella con il corpo completamente ricoperto di pelliccia abbinato ad alcuni dettagli ingioiellati. Ad esempio, alle orecchie morbide della martora potevano essere applicati degli orecchini e la testa dell'animale poteva essere racchiusa in un muso dorato, come nell'incisione di Norimberga di Erasmus Hornick (1562, Londra, British Museum) [fig. 1], oppure le zampe potevano essere incorniciate da braccialetti.

Il terzo tipo di zibellini, il più decorato e sontuoso, era costituito da pellicce a cui erano attaccate teste o piedi eseguiti in altri materiali (in oro, cristallo o giada).

Il Walters Art Museum di Baltimora ospita un raro esemplare ben conservato [fig. 2]. Si tratta della testa di una martora, realizzata in foglia d'oro fine, da gioiellieri veneziani negli anni Cinquanta del Cinquecento, decorata con perle e grandi granati. La lingua dell'animale è ricoperta di smalto rosso e può muoversi, le mascelle si aprono e si chiudono. Sopra il naso dell'animale si trova una colomba in smalto bianco, che i ricercatori associano al simbolo dello Spirito Santo e dell'Immacolata Concezione della Vergine¹⁵. Il motivo dell'uccello era diffuso non solo nella decorazione degli zibellini – diventava spesso un soggetto indipendente nei gioielli del tipo "Veni Sancte Spiritus". La testa d'oro di Baltimora ha due anelli che vennero usati per fissare l'accessorio alla cintura.

Figura 3. *Testa di una martora*, cristallo, oro, smalti, granati, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza (1560 ca.); Figura 4. Bottega dei Saracchi, *Testa di una martora*, cristallo, oro, granati, Londra, Sotheby's Collection (fine XVI sec.); Figura 5. *Testa di una martora*, oro, Parigi, Musée de Cluny (1500 ca.).

La collezione Thyssen-Bornemisza di Madrid conserva una testa in cristallo di rocca di manifattura milanese o francese degli anni Sessanta del Cinquecento [fig. 3]. Qui gli occhi della bestia sono stati sostituiti con pietre rosse, la bocca è racchiusa in una museruola ricoperta di smalti bianchi e neri e grandi granati. La trasparenza del cristallo doveva simboleggiare la purezza della proprietaria¹⁶.

Una versione più modesta e sottile della testa di cristallo è stata proposta ad un'asta di Sotheby's nel 1975 [fig. 4]. È attribuita alla bottega milanese degli intagliatori di cristallo di rocca Saracchi. Il cristallo è finemente inciso con motivi vegetali, nastri della museruola, pelo, denti aguzzi e occhi furiosi. Nel XVIII secolo la funzione di questo zibellino venne modificata e, avendo precedentemente separato la pelliccia, gli artigiani trasformarono la testa in cristallo in una tabacchiera con coperchio a cerniera.

Ora passiamo al muso in oro del Museo di Cluny di Parigi [fig. 5], che a nostro parere è un esempio molto precoce di uno zibellino imbalsamato, anche se non è mai stato menzionato come tale. Creato intorno al 1500, questo pezzo non è ancora ricoperto di rilievi. Prestiamo particolare attenzione a questo oggetto d'oro: come i muso di animali preceden-

temente discussi, qui le caratteristiche di ferocia e forza sfrenata sono particolarmente enfatizzate. L'ermellino ha gli occhi neri lucenti e i denti aguzzi, sui quali l'artefice si è particolarmente concentrato. Le orecchie della martora sono volutamente ingrandite e l'occhio dell'osservatore è immediatamente attratto dalle zanne potenti. La testa della martora è cava il che ci convince ulteriormente che questo oggetto poco studiato sia in realtà un esempio di zibellino ben conservato e abbastanza prematuro per la tipologia.

Comunque, avendo nelle mani soltanto le parti preziose degli accessori, possiamo solo immaginare la costruzione dei dettagli metallici e il corpo peloso dello zibellino grazie alla pittura. Ad esempio, nel ritratto di *Isotta Brembati* di Giovanni Battista Moroni (1552–1553, Bergamo, Accademia Carrara) la testa dorata dello zibellino è arricchita da perle e smalti.

Un caso interessante è il ritratto di Giulia Gonzaga di Cristofano dell'Altissimo (1555

Figura 6. Cristofano dell'Altissimo, *Ritratto di Giulia Gonzaga*, olio su tela, Firenze, Uffizi (1555 ca.). © ICCD

ca., Firenze, Uffizi) [fig. 6]. Giulia è ritratta in abito di lutto, che di solito implicava l'abbandono di ogni lusso. Nondimeno questo non le ha impedito di indossare una cintura d'oro e uno zibellino smaltato. Nel ritratto di *Eleonora Gonzaga della Rovere* di Tiziano (1538, Firenze, Uffizi) c'è un curioso dialogo tra la natura viva e quella morta¹⁷, rappresentata da uno zibellino sventrato e da un cane gentile che dorme raggomitolato. Gli zibellini non erano un accessorio riservato soltanto alle fanciulle: anche la madre di famiglia sposata, Camilla Gonzaga (1539–1540, Madrid, Museo del Prado), circondata dai figli, fu raffigurata dal Parmigianino con questo accessorio.

Eleonora di Toledo possedeva ben quattro martore con la testa ingioiellata, secondo gli inventari dei suoi beni. Probabilmente ne regalò una alla figlia Isabella de' Medici per un ritratto di Alessandro Allori (1565, Firenze, Palazzo Pitti). Intorno al collo di questo zibellino è avvolto un filo di perle. La combinazione dei diamanti e rubini nell'abbigliamento

della giovane donna, come ha osservato Heather Holian, illustra l'appartenenza di Isabella alla famiglia Medici¹⁸. Gli uomini di questa famiglia scelsero la combinazione di questi materiali nominati come il loro simbolo e ne adornarono tutte le donne della dinastia¹⁹.

Gli oggetti con teste coperte da rilievi ornamentali si trovano anche nell'autoritratto di Sofonisba Anguissola (1559, collezione privata), dove l'artista sottolineò il suo status e il fascino del sontuoso costume femminile, e nel ritratto di sua madre Bianca Ponzoni Anguissola (Sofonisba Anguissola, 1557, Berlino, Gemäldegalerie). È importante notare che l'aggiunta dello zibellino come elemento decorativo è una deliberata dichiarazione programmatica di Sofonisba che cercò di mostrarsi non come una modesta maestra artigiana, ma come una importante dama di corte²⁰. Anche Bernardino Campi, maestro e mentore di Sofonisba e uno dei ritrattisti più ricercati del suo tempo²¹, completò l'immagine cerimoniale di una donna rimasta anonima con un accessorio di pelliccia (1553, collezione privata).

Un'altra artista, Lavinia Fontana, non prestò meno attenzione alla testa ingioiellata dello zibellino sia nel *Ritratto di donna* (1580, Washington, National Museum of Women in the Arts) che nel *Ritratto della famiglia Gozzadini* (1584, Bologna, Pinacoteca Nazionale). Tintoretto nel *Ritratto di donna* (1555, Vienna, Kunsthistorisches Museum) graziosamente usò lo zibellino per dimostrare a tutti il suo virtuosismo tecnico. Riuscì a trasmettere il modo in cui la luce gioca diversamente sui capelli e sulla pelle della modella, sul vestito di velluto e sulla camicia inamidata, sul metallo freddo, sulla pelliccia soffice dello zibellino e sulle perle lucenti. I preziosi zibellini dorati erano ovviamente molto popolari a Venezia – ce lo dimostra l'esempio di un costume femminile veneziano in *Mores Italiae* di un maestro anonimo (1575, Yale University Library). Anche Bologna non rimase indifferente alla tipologia dello zibellino, come dimostra il *Ritratto di signora in abito verde* di Bartolomeo Passarotti (1592, Londra, Christie's Collection), dove la testa di martora è completata da toccanti "riccioli".

Già a metà del Cinquecento la moda dello zibellino con testa dorata si diffuse in Francia. Lo conferma il ritratto ad incisione di Claude de Chateaubriand di François Clouet (meta del XVI secolo, Castello di Chantilly, Museo Condé). Tuttavia, la versione francese assomiglia piuttosto a un triangolo d'oro ed è lontana dalla perfezione tecnica dei musci italiani. All'inizio del Seicento gli zibellini mantennero il loro ruolo di accessorio di status²², dato che la stessa regina Isabella Valois volle essere raffigurata con uno zibellino nel ritratto di Juan Pantoja de la Cruz (1605, Madrid, Museo Prado).

Funzioni

Concentrandoci sulla funzione dello zibellino, osserviamo chiaramente ad primo sguardo, che si tratta di un accessorio insolito. Certo, quasi tutti gli oggetti del costume rinascimentale sono stati creati con prodotti animali: pelle, seta, lana, pelliccia. Ma tutti, in un modo o in un altro, venivano spersonalizzati, cioè, il loro aspetto cessava di assomigliare all'animale da cui erano stati ricavati. Nello zibellino, invece, non solo rimane percepibile la forma dell'animale, ma si è anche volutamente enfatizzata la dimensione dei denti e delle orecchie. Secondo la classificazione di Erica Fudge, tale fedeltà alla "soggettività attiva"²³ dell'animale morto è la più alta manifestazione del dualismo del rapporto tra il mondo umano e la natura²⁴. Da un lato, l'uomo – secondo le visioni umanistiche del Rinascimento – è il dominatore e il padrone del mondo. Dall'altro, senza animali e senza natura, l'uomo non può sopravvivere: è un essere molto dipendente, debole e fragile. Lo zibellino era una vivida illustrazione di questo dominio umano sulla natura, ma enfatizzava anche le caratteristiche del "potere" animale: i denti vigorosi, le mascelle potenti, la feroce capacità di difendersi, l'agilità e l'intelligenza²⁵. Siccome la bestia selvatica era costretta da una catena fissata alla cintura della signora, tutte queste qualità erano subordinate alla padrona di casa. Lo zibellino divenne anche un segno della dipendenza dell'uomo dagli oggetti di origine animale²⁶

perché l'uomo non poteva fare a meno degli animali e della loro pelliccia, per cui gli studiosi moderni vedono nell'accessorio il tema del *memento mori*.

La funzione dell'accessorio è ancora misteriosa: Tawny Sherill definisce gli zibellini come "l'enigma del mondo rinascimentale"²⁷. È abbastanza chiaro che gli zibellini non servivano a fornire calore²⁸, poiché non sono caldi, soprattutto se indossati tra le mani o alla cintura, ma servivano come accessorio prestigioso. Esistono due ruoli principali che gli zibellini rinascimentali svolgevano.

Il primo – e, notiamo subito, il meno plausibile – è l'ipotesi della funzione utilitaria dell'accessorio. Nel XIX secolo Wendelin Boeheim considerava lo zibellino un oggetto per attirare le pulci²⁹: si supponeva che gli insetti passassero dal costume e dalle acconciature delle signore alla pelliccia dell'animale, proteggendo così i proprietari da malattie e disagi. John Hunt ha sostenuto questa teoria³⁰, che però sembra insostenibile alla maggior parte dei ricercatori. Gli accessori erano troppo lussuosi e costosi per avere una funzione così prosaica. Inoltre, nei testi del XV e XVI secolo non si trova alcuna menzione dello zibellino come raccogliitore di pulci. Gli zibellini comparivano nei ritratti più belli e raffinati dell'epoca e avevano quindi un certo significato simbolico.

La maggior parte degli studiosi, in particolare Jacqueline Marie Musacchio³¹, si concentra sul collegamento dello zibellino con la gravidanza e il parto. Le immagini di zibellini sui ritratti femminili, in diretta prossimità della pancia – sulla cintura – incoraggiano questa interpretazione.

La cintura era un elemento importante del processo nuziale³²: poteva diventare il dono matrimoniale dello sposo presentato alla fidanzata nel forzierino. Tuttavia, un più importante significato simbolico era attribuito alla cintura che il padre metteva sopra l'abito della figlia la mattina delle nozze: questo elemento del costume, di solito riccamente decorato, era un segno dell'innocenza della ragazza. La cintura veniva indossata dalla sposa quando calcava fino alla chiesa o alla casa dello sposo,

Figura 7. Girolamo da Cremona, *Trionfo della Purezza*, olio su tavola, cm 51,4x54, Denver, Denver Art Museum (1460). © Denver Art Museum

e il giorno successivo essa veniva consegnata al marito “in cambio” di una *donatio propter nuptias*, un insieme di doni tradizionalmente offerti dopo la prima notte di nozze³³. Poi arrivò l’impaziente attesa della gravidanza. La cintura nuziale, come dimostra il suo nome italiano *chianacuora*, era direttamente associata alla *guardacuora*, l’abbigliamento festivo della donna dopo il parto³⁴: così, regalando la cintura, il donatore esprimeva la speranza per l’imminente bisogno di guardacuora, e quindi per la gravidanza. Il nome stesso della donna *incinta* (letteralmente “senza cintura”) si riferisce alla pratica di non indossare la cintura quando si aspettava un bambino. La cintura era associata sia alla cintura di Venere (quindi alla fertilità, fecondità, bellezza e femminilità)³⁵ sia alla cintura sacra della Madonna di Prato (sacra cintola)³⁶. Le cinture nuziali erano veri e propri gioielli³⁷: ricamate con fili d’oro o d’argento, diventavano un campo “pittorico” per scene, iscrizioni e ornamenti. Esisteva la pratica di creare cinture che potessero curare la sterilità³⁸, come dimostrano gli inventari di Margherita Datini³⁹ e Giovanni de Bicci⁴⁰.

Secondo le fonti, lo zibellino stesso poteva diventare un dono nuziale: nel 1569 Camillo Gozzadini acquistò una pelliccia per la sua sposa, oltre a una catena e a una testa di zibellino d’oro⁴¹. Un resoconto del matrimonio di Vienna Gritti, nipote del doge Andrea Gritti, con Paolo Contarini conferma il collegamento diretto tra lo zibellino e la cerimonia nuziale: durante il giorno del fidanzamento la ragazza

ricevette in dono una scatola d’argento a forma di cesto. All’interno c’era una pelle di zibellino con una testa d’argento intarsiata di pietre preziose⁴².

Non solo la catena lussuosa e la cintura collegavano lo zibellino all’immagine di Venere, perché l’ermellino stesso era un compagno figurato della dea e la “accompagnava” anche durante i trionfi, come nel *Trionfo della Purezza* di Girolamo da Cremona (1460, Denver, Denver Art Museum) [fig. 7].

Una propensione ovvia delle artiste Lavinia Fontana e Sofonisba Anguissola per gli zibellini come attributi dimostra il loro significato particolare nel mondo femminile⁴³. Nel ritratto di una sconosciuta sposa bolognese eseguito da Lavinia Fontana (1580, Washington, National Museum of Women in the Arts), i due simboli – della fertilità (uno zibellino con testa e piedi dorati) e della fedeltà (un cane) – sorgono contemporaneamente.

Ma perché gli zibellini possono essere associati al parto? La spiegazione la troviamo nelle *Metamorfosi* di Ovidio. La fanciulla Galantide ingannò la dea del parto Lucina e aiutò così Ercole a nascere⁴⁴. Questo inganno fece adirare la dea Giunone, che per punizione trasformò Galantide in una martora, che partoriva bambini attraverso la bocca⁴⁵. È importante notare che la storia dell’impresa e della tragica trasformazione di Galantide passò sia nelle *Metamorfosi* del grammatico greco Antoninus Liberalis⁴⁶ che nelle *Periegesi della Grecia* di Pausania⁴⁷. Secondo Antoninus Liberalis, in segno di ringraziamento per la sua salvezza e per la liberazione di sua madre Ercole maturo costruì un santuario in onore di Galantide e questa pratica di culto fu preservata per lungo tempo a Tebe della Beozia, città natale di Galantide. Per pietà della ragazza che ha sofferto a causa della sua lealtà, la dea della magia e della stregoneria Ecate fece della martora il suo animale sacro⁴⁸. Da Pausania Galantide ricevette il nome *Historis*, cioè “colei che sa” – l’antico nome di un’ostetrica⁴⁹.

Grazie al mito di Galantide, martore e furetti nell’antica Grecia erano venerati come animali divini, dotati di poteri magici e di un legame diretto con la gravidanza e il parto.

Tuttavia, la leggenda e il collegamento dell'animale con il parto non potevano sorgere senza motivo. Ciò è confermato dal fatto che a Creta, molto prima di Ovidio, Pausania e Antoninus Liberalis, già nel 2000-1600 a.C., le figurine di furetti e martore venivano utilizzate come ausilio magico durante il parto (piccole figurine di argilla provengono dal santuario di Petsofas e sono conservate nel Museo Archeologico di Agios Nikolaos)⁵⁰. Si presume che dall'urina dei mustelidi si ricavassero medicinali che alleviavano le sofferenze durante il parto ed è per questo motivo che gli animali diventavano “compagni” nella nascita dei bambini⁵¹. Plinio il Vecchio menziona farmaci simili nella *Naturalis historia*⁵². Le martore in Grecia venivano spesso tenute in casa come animali domestici; quindi, preparare una miscela per una donna in travaglio non era particolarmente difficile⁵³.

Oltre alle figurine cretesi tra le prime immagini della martora che ci sembra corretto correlare con Galantide possiamo evidenziare l'immagine della pelle dell'animale gettata sulla mano di Ecate del cratere raffigurante il viaggio di Orfeo agli Inferi di maestro degli Inferi pugliese (330–310 a.C., Monaco di Baviera, Staatliche Antikensammlungen) [fig. 8]. Qui Ecate appare in due scene contemporaneamente: alza senza pietà la sua arma su Sisifo, che esegue il suo lavoro costante, ma insignificante. Un po' più a destra Ecate è rappresentata nello stesso abbigliamento con elementi dettagliati del costume, dell'acconciatura e della cintura preziosa, ma la sua posa è meno dinamica. Nelle sue mani la sovrana della magia e della stregoneria tiene due torce accese e con la sua stessa presenza indica che davanti ai nostri occhi Ercole sta compiendo la sua dodicesima fatica. In entrambi i casi, una pelle bianca di un animale pende dalla spalla sinistra di Ecate: questo elemento del paramento ricorda che Ecate scelse Galantide, trasformata in una martora, il suo animale sacro.

Variazioni di questa nascita miracolosa e della successiva attenta cura della prole si trovano in alcuni bestiari medievali: il bestiario di Aberdeen (fol. 23v, MS 24, XI-inizio del XIII secolo, Aberdeen, Aberdeen University Libra-

Figura 8. Maestro degli Inferi, *Cratere raffigurante il viaggio di Orfeo agli Inferi*, ceramica, Monaco di Baviera, Staatliche Antikensammlungen (330-310 a.C.).

ry), bestiario francese (fol. 84v, MS 14, 1240 circa, Chalon-sur-Saône, Bibliothèque Municipale de Chalon-sur-Saône). Nel Cinquecento sopravviveva la credenza che le martore e gli ermellini partorissero la prole attraverso la bocca, mentre il concepimento avveniva attraverso l'orecchio. Questo fatto spiega il crescente interesse dei maestri alle orecchie e alla bocca degli zibellini. Allo stesso tempo, come abbiamo già sottolineato, gli zibellini erano simboli di purezza e virtù: venivano appositamente intagliati nel cristallo o decorati con l'immagine di una colomba⁵⁴.

La prova principale del legame tra zibellini e gravidanza si trova ancora una volta nei ritratti femminili. Nel ritratto di *Lavinia da Porto Thiene* Paolo Veronese, ad esempio, non nascose affatto la gravidanza della modella⁵⁵. Purtroppo, a volte lo zibellino univa le funzioni di attributo della gravidanza e di *memento mori*: per esempio, Beatrice d'Este è raffigurata nella sua tomba creata da Cristoforo Solari nel 1497 con uno zibellino alla cintura perché morì dopo il parto⁵⁶. Anche la più famosa *Dama con l'ermellino* di Leonardo da Vinci (fine 1480, Cracovia, Museo Czartoryski) – al secolo Cecilia Gallerani – non è raffigurata con la bestia da preda per caso. Musacchio ha visto nella scelta dell'attributo un riferimento alla gravidanza della donna⁵⁷ – ovviamente questa lettura del simbolo non è l'unica possibile. La scelta è stata probabilmente influenzata da un gioco di parole: da un lato l'artista potrebbe alludere al cognome della ragazza, poiché Gal-

Figura 9. Masaccio, *Desco da parto*, tempera su tavolo, Berlino, Gemäldegalerie (1427). © Gemäldegalerie; Figura 10. Parmigianino, *Ritratto di Camilla Gonzaga circondata dai suoi figli*, olio su tela, Madrid, Museo del Prado (1539–1540). © Museo del Prado

lerani è consonante con il francese galée, designazione della famiglia dei mustelidi in francese. Inoltre, il mecenate e amante di Cecilia, Lodovico Sforza, a corte era chiamato Ermellino: in questo caso, l'accostamento delle immagini di una ragazza e di un animale può essere considerato un ritratto accoppiato di amanti⁵⁸. È stata avanzata una teoria secondo cui l'ermellino con il suo mantello bianco intatto avrebbe dovuto simboleggiare la virtù principale della ragazza: la sua purezza. Grazie a Carlo Pedretti si avanzò un'altra ipotesi: nel 1486 Lodovico Sforza ricevette l'Ordine dell'Ermellino dal re di Napoli ed è possibile che il ritratto di Cecilia con l'animale dovesse funzionare o come ricordo di questo evento, oppure anche nell'ambito dei lavori preparatori per la realizzazione di una futura medaglia⁵⁹. Anche Lucina Brembati nel ritratto dipinto da Lorenzo Lotto (1518-1523, Bergamo, Accademia Carrara) indossa uno zibellino: questo può essere letto come un augurio per la gravidanza della donna, che non riuscì per lungo tempo a rimanere incinta⁶⁰, o come un riferimento al suo nome: Lucina come dea del parto.

La gravidanza e il parto erano eventi molto pericolosi durante il Rinascimento e non ci sorprende che le donne fossero protette in ogni modo possibile⁶¹. Questa protezione magica includeva dei rimedi vegetali, amuleti di corallo, vasi di legno e maiolica, cassoni con belle dame nude all'interno dei coperchi⁶², deschi da parto e forzierini con immagini di neonati e auguri⁶³. È su questi oggetti che ritroviamo l'immagine ripetuta della serva Galantide trasformata in martora – un motivo simile si trova sul desco da parto di Masaccio (1427, Berlino, Gemäldegalerie) [fig. 9], nell'immagine di un cassone nella scena dell'apparizione dello spirito di Sicheo a Didone (Apollonio di Giovanni, 1460, Firenze, Biblioteca Riccardiana), nella *Nascita di Ercole* (Ovidio, *Metamorphoses vulgare*, 1497, Venezia) e su un vassoio in maiolica di una partoriente da urbinata (1525-1530, Londra, Victoria and Albert Museum). La loro abbondanza conferma la diffusa credenza nella martora come immagine protettiva per le donne gravide e durante il parto⁶⁴. In generale, teorici dei secoli XV-XVI credevano nel potere della percezione visiva della donna⁶⁵: immagini nobili, subli-

mi e gioiose avrebbero dovuto influenzare il concepimento e lo sviluppo del feto ancor prima della nascita. Anche dopo aver regalato degli eredi ai loro mariti, le donne non smettevano di indossare gli zibellini, che in questo caso erano il segno del dovere compiuto di una moglie e madre esemplare, come chiaramente emerge nel ritratto di *Camilla Gonzaga circondata dai suoi figli* (Parmigianino, 1539-1540, Madrid, Museo del Prado) [fig. 10].

In sintesi, gli zibellini costituivano un raro pezzo di costume rinascimentale che conservava un legame con il potere del mondo naturale⁶⁶. Erano sia un promemoria della caducità della vita, sia una dimostrazione del potere della donna⁶⁷ come padrona di casa. Gli zibellini si caratterizzavano per la varietà di forme, materiali e modi di indossarli. Erano un accessorio di lusso e spesso erano arricchiti da materiali preziosi. Le funzioni dello zibellino rimangono misteriose. Abbandonando completamente l'idea del raccoglitore di pulci, preferiamo ritenere questo accessorio di pelliccia e un amuleto per le donne gravide. Un antico mito tratto dalle *Metamorfosi* di Ovidio mette addirittura in relazione questo oggetto con un arcaico ruolo apotropaico. Nel caso lo zibellino non aiutasse la donna incinta a superare tutti i pericoli del suo stato fragile, diventava un segno convenzionale di fragilità e un simbolo di *memento mori*. Appare importante sottolineare che uno dei gioielli rinascimentali poco studiati (muso d'oro del Museo di Cluny a Parigi), come ci sembra, appartenga specificamente alla tipologia dello zibellino e sia una prima versione del muso dorato dell'animale a cui un tempo era attaccata la pelle.

Bibliografia

Miranda Armiger, *Modellare la donna rinascimentale. Creare un'identità sociale attraverso una vita d'arte e oggetti*, Newark 2020; Janet Arnold, *Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd*, London 1988; Andrea Bayer, *Art and love in Renaissance Italy*, New York 2009; Id., *Paintings of Love and Marriage in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008; Wendelin Boeheim, *Philippine Welser: eine Schil-*

derung ihres Lebens und ihres Characters, Innsbruck 1894; Bill Brown, *Thing Theory*, in "Critical Inquiry", Vol. 28, 1 (2001). pp. 1-22; Francis Celoria, *The Metamorphoses of Antoninus Liberalis. A Translation with a Commentary*, London 1992; Brianna Cooney, *The art of self-fashioning and the business of art. Eleonora Gonzaga's patronage of painting, architecture, and maiolica in the duchy of Urbino*, Washington 2023; Walter James Dilling, *Girdles: their origin and development, particularly with regard to their use as charms in medicine, marriage and midwifery*, in "Caledonian Medical Journal", 9 (1913); Erica Fudge, *Renaissance Animal Things // Gorgeous Beasts: Animal Bodies in Historical Perspective* / ed. Joan B. Landes, Paula Young Lee, and Paul Youngquist, Pennsylvania 2012, pp. 41-56; Mary DuBose Garrard, *Here's Looking at Me: Sofonisba Anguissola and the Problem of the Woman Artist*, in "Renaissance Quarterly", Vol. 47, 3 (1994), pp. 556-622; Augusto Gentili, *Lorenzo Lotto e il ritratto cittadino: Leoncino e Lucina Brembate*, in "Il Ritratto e la Memoria", 1 (1989), pp. 155-181; Yvonne Hackenbroch, *Jewels of the Renaissance. Citing Giovanni Gozzadini 'Di alcuni gioielli notati in un libro di ricordi del secolo XVI e di un quadro di Lavinia Fontana'*, New York 2015; Heather Lynn Holian, *Family Jewels. The Gendered Marking of Medici Women in Court Portraits of the Late Renaissance*, in "Mediterranean Studies", 17 (2008), pp. 148-182; John Hunt, *Jeweled Neck Furs and Flohpelze'*, in "Pantheon", 21 (1963), pp. 150-157; Marco Spallanzani (ed.), *Inventari Medicei 1417-1465: Giovanni de Bichi, Cosimo e Lorenzo di Giovanni, Piero di Cosimo*, Florence 1996; Deborah Leslie Krohn, *Birth and Family in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008. (URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/bifa/hd_bifa.htm); Id., *Courtship and Betrothal in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008. (URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/cour/hd_cour.htm); Id., *Nuptial Furnishings in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008. (URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/nupt/hd_nupt.htm); Elizabeth McFadden, *Fur Dress, Art, and Class Identity in Sixteenth- and Seventeenth-*

Century England and Holland, Berkeley 2019; Nicole Mennel, *Zibellini as animal-made-objects*, Falmer 2017. (URL: <https://www.rensoc.org.uk/2128-2/>); Emil Möller, *Leonardos Bildnis der Cecilia Gallerani in der Galerie des Fürsten Czartoryski in Krakau*, in “Monatshefte für Kunstwissenschaft”, Vol. 9, 9 (1916), pp. 313-326; Jacqueline Marie Musacchio, *Art, Marriage, and Family in the Florentine Renaissance Palace*, New Haven 2008; Id., *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, in “Renaissance Studies”, Vol. 15, 2 (2001), pp. 172-187; Jack Ogden, *The Technology of Medieval Jewelry*, in “Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research”, Los Angeles 1991, pp. 153-182; James Balfour Paul, *Accounts of the Treasurer*, Vol. 7, Edinburgh 1901; Carlo Pedretti, *La dama con l'ermellino come allegoria politica. Studi Politici in Onore di Luigi Firpo*, a cura di A.E. Baldini e F. Barcia. Milano, 1990, pp. 161-181; Robert Cecil Salisbury, *Calendar of Manuscripts of the Marquess of Salisbury*, Vol. 1, London 1883; Claire Sandberg, *Sofonisba Anguissola's “Bernardino Campi Painting Sofonisba Anguissola” and the Ideal Cortegiana*. (URL: <https://renaissancereframed.com/2021/05/12/sofonisba-anguissola-and-the-ideal-female-courtier/>); Diana Scarisbrick, *Anne of Denmark's Jewellery Inventory*, in “Archaeologia”, 109 (1991), pp. 193-238; Tawny Sherrill, *Fleas, Fur, and Fashion. Zibellini as Luxury Accessories of the Renaissance*, in “Medieval Clothing and Textiles”, 2 (2006), pp. 121-150; Norma Stuart, *Sofonisba Anguissola and Catharina de Hemessen: two exemplary women artists of the Renaissance*, Los Angeles 2008; Edward Topsell, *The History of Four-Footed Beasts, Serpents and Insects*, London 1658; James Voorhies, *Domestic Art in Renaissance Italy*, in “Heilbrunn Timeline of Art History”, New York 2002. (URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/dome/hd_dome.htm); Simone Zimmermann Kuoni, *The Obstetric Connection. Midwives and Weasels within and beyond Minoan Crete*, in “Religions”, 12 (2021), pp. 1-30.

nisa Anguissola's “Bernardino Campi Painting Sofonisba Anguissola” and the Ideal Cortegiana. (URL: <https://renaissancereframed.com/2021/05/12/sofonisba-anguissola-and-the-ideal-female-courtier/>); Diana Scarisbrick, *Anne of Denmark's Jewellery Inventory*, in “Archaeologia”, 109 (1991), pp. 193-238; Tawny Sherrill, *Fleas, Fur, and Fashion. Zibellini as Luxury Accessories of the Renaissance*, in “Medieval Clothing and Textiles”, 2 (2006), pp. 121-150; Norma Stuart, *Sofonisba Anguissola and Catharina de Hemessen: two exemplary women artists of the Renaissance*, Los Angeles 2008; Edward Topsell, *The History of Four-Footed Beasts, Serpents and Insects*, London 1658; James Voorhies, *Domestic Art in Renaissance Italy*, in “Heilbrunn Timeline of Art History”, New York 2002. (URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/dome/hd_dome.htm); Simone Zimmermann Kuoni, *The Obstetric Connection. Midwives and Weasels within and beyond Minoan Crete*, in “Religions”, 12 (2021), pp. 1-30.

Note

¹ Da notare che a volte per realizzare uno zibellino venivano utilizzate pelli di più animali (Elizabeth McFadden, *Fur Dress, Art, and Class Identity in Sixteenth- and Seventeenth-Century England and Holland*, Berkeley 2019, p. 28).

² Jacqueline Marie Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, in “Renaissance Studies”, vol. 15, 2 (2001), p. 172.

³ Tawny Sherrill, *Fleas, Fur, and Fashion. Zibellini as Luxury Accessories of the Renaissance*, in “Medieval Clothing and Textiles”, Vol. 2, Cambridge 2006, pp. 121-150.

⁴ E. McFadden, *Fur Dress, Art, and Class Identity in Sixteenth- and Seventeenth-Century England and Holland*, cit., p. 28.

⁵ Ivi, pp. 366-393.

⁶ Ivi, p. 57.

⁷ James Balfour Paul, *Accounts of the Treasurer*, Vol. 7, Edinburgh 1901, p. 265.

⁸ Robert Cecil Salisbury, *Calendar of Manuscripts of the Marquess of Salisbury*, Vol. 1, London 1883, pp. 128-129.

⁹ Janet Arnold, *Queen Elizabeth's Wardrobe Unlock'd*, London 1988, p. 396.

¹⁰ Diana Scarisbrick, *Anne of Denmark's Jewellery Inventory*, in “Archaeologia”, 109 (1991), p. 207.

¹¹ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., pp. 172-187.

¹² T. Sherrill, *Fleas, Fur, and Fashion*, cit., pp. 121-150.

¹³ Erica Fudge, *Renaissance Animal Things. Gorgeous Beasts: Animal Bodies in Historical Perspective*, ed. Joan B. Landes,

Paula Young Lee, and Paul Youngquist, Pennsylvania 2012, pp. 41-56.

¹⁴ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 177.

¹⁵ Nicole Mennel, *Zibellini as animal-made-objects*, Falmer 2017.

¹⁶ Norma Stuart, *Sofonisba Anguissola and Catharina de Hemessen: two exemplary women artists of the Renaissance*, Los Angeles 2008, p. 86.

¹⁷ Brianna Cooney, *The art of self-fashioning and the business of art. Eleonora Gonzaga's patronage of painting, architecture, and maiolica in the duchy of Urbino*, Washington 2023, p. 3.

¹⁸ Isabella de' Medici sposò nel 1558 Paolo Giordano Orsini, duca di Bracciano (Heather L. Holian, *Family Jewels. The Gendered Marking of Medici Women in Court Portraits of the Late Renaissance*, in “Mediterranean Studies”, 17 (2008), p. 160).

¹⁹ H.L. Holian, *Family Jewels*, cit., pp. 148-182.

²⁰ Mary D. Garrard, *Here's Looking at Me: Sofonisba Anguissola and the Problem of the Woman Artist*, in “Renaissance Quarterly”, Vol. 47, 3 (1994), pp. 556-622.

²¹ Claire Sandberg, *Sofonisba Anguissola's “Bernardino Campi Painting Sofonisba Anguissola” and the Ideal Cortegiana*.

²² N. Stuart, *Sofonisba Anguissola and Catharina de Hemessen*, cit., p. 85.

²³ E. Fudge, *Renaissance Animal Things*, cit., p. 55.

²⁴ Ivi, p. 41.

- ²⁵ N. Mennel, *Zibellini as animal-made-objects*, cit.
- ²⁶ E. Fudge, *Renaissance Animal Things*, cit., p. 42.
- ²⁷ T. Sherrill, *Fleas, Furs, and Fashion*, cit., p. 149.
- ²⁸ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 176.
- ²⁹ Wendelin Boeheim, *Philippine Welsler: eine Schilderung ihres Lebens und ihres Characters*, Innsbruck 1894.
- ³⁰ John Hunt, 'Jeweled Neck Furs and Flohpelz', in "Pantheon", 21 (1963), pp. 150–157.
- ³¹ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 176.
- ³² J.M. Musacchio, *Art, Marriage, and Family in the Florentine Renaissance Palace*, New Haven 2008, p. 168.
- ³³ Bill Brown, *Thing Theory*, in "Critical Inquiry", Vol. 28, 1 (2001), p. 241.
- ³⁴ J.M. Musacchio, *Art, Marriage, and Family in the Florentine Renaissance Palace*, cit., p. 173.
- ³⁵ Deborah L. Krohn, *Courtship and Betrothal in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008.
- ³⁶ Andrea Bayer, *Art and love in Renaissance Italy*, New York 2009, p. 105.
- ³⁷ Jack Ogden, *The Technology of Medieval Jewelry*, in "Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research", Los Angeles 1991, p. 153-182.
- ³⁸ Walter J. Dilling, *Girdles: their origin and development, particularly with regard to their use as charms in medicine, marriage and midwifery*, in "Caledonian Medical Journal", 9 (1913), pp. 337–357.
- ³⁹ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 185.
- ⁴⁰ Marco Spallanzani (ed.), *Inventari Medicei 1417–1465: Giovanni de Bicci, Cosimo e Lorenzo di Giovanni, Piero di Cosimo*, Firenze 1996, p. 6.
- ⁴¹ Yvonne Hackenbroch, *Jewels of the Renaissance. Citing Giovanni Gozzadini 'Di alcuni gioielli notati in un libro di ricordi del secolo XVI e di un quadro di Lavinia Fontana'*, New York 2015, p. 200.
- ⁴² A. Bayer, *Art and love in Renaissance Italy*, cit., p. 241.
- ⁴³ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 185.
- ⁴⁴ Ovidio, *Metamorfosi*, 9, 273-323.
- ⁴⁵ Francis Celoria, *The Metamorphoses of Antoninus Liberalis. A Translation with a Commentary*, London 1992, pp. 188–189.
- ⁴⁶ Antoninus Liberalis, *Metamorfosi*, 29.
- ⁴⁷ Pausania, *Periegesi della Grecia*, 9.11.3.
- ⁴⁸ Simone Zimmermann Kuoni, *The Obstetric Connection. Midwives and Weasels within and beyond Minoan Crete*, in "Religions", 12 (2021), p. 7.
- ⁴⁹ *Ibidem*.
- ⁵⁰ Ivi, p. 3.
- ⁵¹ Ivi, p. 8.
- ⁵² *Nat.* 30. 43. 14.
- ⁵³ S. Zimmermann Kuoni, *The Obstetric Connection*, cit., p. 8.
- ⁵⁴ Miranda Armiger, *Modellare la donna rinascimentale. Creare un'identità sociale attraverso una vita d'arte e oggetti*, Newark 2020, p. 49.
- ⁵⁵ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., p. 182.
- ⁵⁶ Ivi, pp. 185–187.
- ⁵⁷ Ivi, p. 173.
- ⁵⁸ Ivi, p. 175.
- ⁵⁹ Carlo Pedretti, *La dama con l'ermellino come allegoria politica. Studi Politici in Onore di Luigi Firpo*, a cura di A.E. Baldini e F. Barcia. Milano 1990, p. 167.
- ⁶⁰ Augusto Gentili, *Lorenzo Lotto e il ritratto cittadino: Leoncino e Lucina Brembate*, in "Il Ritratto e la Memoria", 1 (1989), pp. 174-177.
- ⁶¹ Deborah L. Krohn, *Birth and Family in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008.
- ⁶² Deborah L. Krohn, *Nuptial Furnishings in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008.
- ⁶³ James Voorhies, *Domestic Art in Renaissance Italy*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2002.
- ⁶⁴ J.M. Musacchio, *Weasels and pregnancy in Renaissance Italy*, cit., pp. 179–181.
- ⁶⁵ A. Bayer, *Paintings of Love and Marriage in the Italian Renaissance*, in "Heilbrunn Timeline of Art History", New York 2008.
- ⁶⁶ E. Fudge, *Renaissance Animal Things*, cit., p. 48.
- ⁶⁷ B. Brown, *Thing Theory*, cit., p. 4.

Contribution subjected to double-blind peer review process by one reviewer and plagiarism check with positive outcome.